

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

4. Nzalawahe, J., Kassuku, A.A., Stothard, J.R. *et al.* Trematode infections in cattle in Arumeru District, Tanzania are associated with irrigation. *Parasites Vectors* 7, 107 (2014). <https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-107>

5. Panayotova-Pencheva M.S. Control of Helminth Infections in Captive Herbivores: An Overview of Experience. *J. Zool. Bot. Gard.* 2024, 5, 641-667. <https://doi.org/10.3390/jzbg5040043>

6. *Pfukenyi D.M., Monrad J., Mukaratirwa S.* Epidemiology and control of trematode infections in cattle in Zimbabwe: a review: review article. *Journal of the South African Veterinary Association.* Vol 76, No 1. a387. DOI: <https://doi.org/10.4102/jsava.v76i1.387>

7. Vercruyse J., Charlier J., Van Dijk J., Morgan E.R., Geary T., von Samson-Himmelstjerna G., Claerebout E. Control of helminth ruminant infections by 2030. *Parasitology.* 2018 Nov;145(13):1655-1664. doi: 10.1017/S003118201700227X.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA OTLARDA SINAVIT KASALLIGINI DAVOLASH VA OLDINI OLISH

Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Otlar sporti, transport va chorvachilikda muhim o'rin tutadi. Ularning bo'g'im tizimi doimiy mexanik yuklamaga duch keladi. Shu sababli, sinovial parda yallig'lanishi – sinavit otlarda keng tarqalgan patologiyalardan biridir. Sinavit ko'pincha travmatik, infeksiyon yoki aseptik omillar ta'sirida yuzaga keladi. Kasallik vaqtida aniqlanmasa, bo'g'im harakatchanligi cheklanib, hayvonning ish qobiliyati pasayadi.

Kasallikning sabablari. Sinavitning asosiy sabablari quyidagilardir: Bo'g'imning mexanik shikastlanishi, zarba, cho'zilish, ko'karish; Yuqori intensiv yuklama sport otlarida ko'p uchraydi; Bakterial infeksiyalar streptokokk, stafilokokk va boshqalar; Aseptik yallig'lanish allergik yoki metabolik omillar bilan bog'liq; Vitamin-mineral yetishmovchiligi va noto'g'ri boqish.

Patogenez Bo'g'im sinovial pardasi zararlanganda, qon aylanish va suyuqlik almashinuvi buziladi. Natijada sinovial suyuqlik miqdori ortadi, uning tarkibida oqsil, fibrin va yiringli hujayralar paydo bo'ladi. Bu holat bo'g'im ichidagi bosimni oshirib, og'riq va shish paydo qiladi.

Klinik belgilar. Bo'g'im sohasida shish va issiqlik; Hayvonning oqsoqlanishi yurganda og'riq; Harakat paytida og'riq bilan javob berish; Bo'g'im palpatsiyasida og'riqlilik; Tana haroratining mahalliy ko'tarilishi.

Diagnostika. Klinik ko'rik va palpatsiya; Rentgen va ultratovush tekshiruvi; Sinovial suyuqlikni laborator tahlil qilish (yiringli, seroz yoki fibrinoz shaklni aniqlash uchun); Qon tahlili (leykositoz, oqsil miqdori o'zgarishi).

Davolash. Tinchlik va immobilizatsiya – zararlangan oyoqqa yuk tushmasligi kerak. Yallig'lanishga qarshi vositalar: Novokainli blokada; NSAID preparatlar (butadion, flunixin, fenilbutazon); Fizioterapiya (UV, issiq kompresslar, parafin terapiya). Infeksiyon sinavitda: Antibiotiklar penitsillin; Bo'g'im bo'shlig'ini antiseptik eritmalar bilan yuvish. Rehabilitatsiya bosqichi: Yengil mashqlar va massajlar; Vitamin A, E, D va kalsiy qo'shimchalari.

1	Tajriba guruhi	1. Novokainli blokada; 2. butadion, tetiramak. 3. parafin terapiya, penitsillin,
2	Nazorat guruhi	1. Novokainli blokada; 2. butadion, tetiramak. 3. fluniksin, penitsillin, 4. fenilbutazon. ALFUTOP.

Oldini olish. Otlarga ortiqcha yuklamani cheklash; Mashqdan oldin isinma mashqlarni bajarish; To'g'ri ovqatlantirish va vitamin-mineral balansni ta'minlash; Travmalarni o'z vaqtida davolash; Gigiyenik parvarish va joyning tozaligiga rioya qilish.

Xulosa. Sinavit otlarda keng tarqalgan bo'lib, ko'pincha travmatik yoki infeksiyon omillar bilan bog'liq. Vaqtida aniqlanmasa, surunkali artrit va harakatchanlikning cheklanishiga olib keladi. Profilaktika choralari, to'g'ri davolash va rehabilitatsiya otning ish qobiliyatini saqlab qolishda asosiy omillardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хамроев Х., Тожиев А. Veterinariya jarrohlik kasalliklari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Токтабаев А.Т. Atlar kasalliklari. – Qozon: Qishloq xo'jaligi nashriyoti, 2016.
3. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. **Veterinary Medicine. 11th Edition. – Elsevier, 2017.
4. Касимов А., Ниязов Ж. Veterinariya ortopediyasi va travmatologiyasi. – Toshkent, 2020.
5. Jones E. Equine Lameness and Joint Diseases. – Saunders, 2019.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA OTLARDA TENDOVAGINIT KASALLIGINI ETIOLOGIYASI DAVOLASH VA OLDINI OLISH

Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Tendovaginit — bu pay va uni o'rab turgan qin (vagina tendinis)ning yallig'lanishi bilan kechadigan kasallikdir. U otlarda ko'p uchraydi, ayniqsa sport, ishchi yoki yuguruvchi zotlarda ko'p uchraydi. Kasallik natijasida otning harakat faoliyati cheklanadi, og'riq va shish paydo bo'ladi, bu esa iqtisodiy zarar keltiradi.

Etiologiyasi .

Tendovaginit quyidagi sabablarga ko'ra rivojlanadi:

Mexanik omillar: ortiqcha yuklama, noto'g'ri tuyoq parvarishi, sirpanish, jarohatlar.

Infeksiyon sabablar: bakterial (stafilokokk, streptokokk) yoki yiringli jarayonlar.

Metabolik buzilishlar: oziqlanishdagi muvozanat buzilishi, vitamin yetishmovchiligi.

Ikkinchi darajali omillar: artrit, bursit, yoki boshqa yallig'lanish kasalliklari.

Klinik belgilari

Shish, issiqlik va og'riq paydo bo'ladi. Otda oqsoqlanish, harakatda qiynchilik kuzatiladi. Pay qinida suyuqlik to'planadi (ekssudat). Ba'zan tana harorati ko'tariladi. Surunkali holatda paylar qalinlashadi, harakat chegaralanadi.

42.	<i>Rejepbayev J.E., Gabbarova U.U.</i> PENSTREP 400 PREPARATINING FARMAKOLOGIYASI VA QORAMOLLARGA XIMIOTERAPEVTIK HAM XIMIOPROFILAKTIK TA'SIRLARI	116
43.	<i>Sagizbaev M.O., Raximov O.R.</i> SIGIRLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI YARIM FALAJ KASALLIGINING ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTOKASI , DAVOLASH VA OLDININI OLIISH USULLARI	118
44.	<i>Seypullayev A., Avezova D.</i> OROLBO'YI HUDUDIDAGI TUPROQLARNING MAKRO VA MIKROELEMENTLAR TARKIBI	120
45.	<i>Shakarbayev U.A.</i> MELANOIDES KAINARENSIS GEPATOPANKREASIGA PHILOPHTHALMUS LUCIPETUS (RUDOLPHI, 1819) TREMATODA LICHINKALARINING TA'SIRI	122
46.	<i>Shakarbayev U.A.</i> TREMATODALARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARIGA AMALIY NAZORAT CHORA-TADBIRLARI	125
47.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA OTLARDA SINAVIT KASALLIGINI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	129
48.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA OTLARDA TENDOVAGINIT KASALLIGINI ETIOLOGIYASI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	130
49.	<i>Юлдашев Н.Э., Ашуров С.А., Сайфуллаева М.И., Жўрақулов Ҳ.Ҳ.</i> ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ТУРЛИ ТУМАНЛАРИДА ҚЎЙЛАР МОНЕЗИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ	132
50.	<i>Safarov A.A., Kunisov B.M.</i> QORAQALPOG'ISTONDA TUYALARINING <i>FASSIOLA GIGANTICA</i> (COBBOLD, 1855) TREMATODASI BILAN ZARARLANISHI	134
51.	<i>Койгельдинова А.С.</i> МҮЙЎЗДІ ІРІ ҚАРА ҚОРАЛАРЫНЫҢ МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ТӘСІЛДЕРІ	135
52.	<i>Saribaeva E. S., Murodov X.U.</i> NUKUS SHAHRIDA PARRANDACHILIK HOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONADONLARIDA PARRANDALAR PULLOROZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MONITORING QILISH	144
53.	<i>А.Камалова., С.Мавланов.,С.Атаниязов., А.Исмоилов.</i> СЕЗОННАЯ ФЕНОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЗООБИОЦЕНОЗАХ КАРАКАЛПАКСТАНА	146
СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU</i> İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н.</i> СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т.</i> ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н.</i> ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА	181